

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIY CHISTONLARI POETIKASI

Dildoraxon ABDULLAYEVA,
Andijon davlat universitetining
filologiya fanlari doktori, professor.
dildora.abd@mail.ru

Husnida MADAMINOVA,
Andijon davlat universiteti
Filologiya fakulteti talabasi.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18886915>

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiy she'riyatidagi chiston janri va uning belgilari, turkiy tildagi chistonlarning mazmuni, poetik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: chiston janri, lug'z, Alisher Navoiy chistonlari, chiston poetikasi, mumtoz she'riyatda chiston.

Аннотация. В статье анализируется жанр чистона и его персонажи в поэзии Алишера Навои, содержание чистона в тюркском языке, поэтические особенности.

Ключевые слова: жанр чистан, лугз, чистоны Алишера Навои, поэтика чистана, чистан в классической поэзии.

Annotation. The genre of purity in the poetry of Alisher Navoi and its signs, the content of purity in the Turkish language, poetic features.

Key words: chiston janre, lugaz, Alisher Navoi chiston, chiston in poetry, chiston mumtoz in poetry.

Mumtoz adabiyotda "chiston" yoxud "lug'z" deb ataluvchi janr Sharq she'riyatida qadimdan mavjud bo'lgan. Alisher Navoiy she'riyatida uning o'nta namunasi bo'lib, qalam, tanga, igna, miqroz, o'q, anor, bel, yumurtqa (tuxum), poki (pichoq), parvonaga bag'ishlangan.

Chiston haqida, uning janr xususiyatlari, mumtoz shoirlar yaratgan namunalari, bu janrning mazmuniy va badiiy xususiyatlari O.Nosirovning "O'zbek klassik she'riyati janrlari" [1], "O'zbek adabiyoti tarixi" 5 jildlik 4-jildida [2], "O'zbek folklori ocherklari. Topishmoqlar" kitobida [3], D.Quronov "Adabiyotshunoslik lug'ati"da [4], Xotamov N., Sarimsoqov B.ning "Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha lug'ati" [5], V.Abdullayevning "O'zbek adabiyoti tarixi"da [6], R.Vohidov, Eshonqulov P.larning "O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi"da [7], Adizova I.ning "Uvaysiy chistonlari janr xususiyatlari" maqolasida [8], Orzibekov R.ning "Lirikada kichik janrlar" kitobida [9] tahlil qilingan.

R.Orzibekov "Lirikada kichik janrlar" asarida chiston haqida to'xtalib, o'zbek adabiyotida dastlabki chiston Alisher Navoiy tomonidan yaratilganini ta'kidlaydi: "...o'zbek xalq og'zaki ijodida Navoiygacha ham topishmoq usulidagi namunalari

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bo'lsa ham, lekin yozma adabiyot vakillari ijodida hozircha chiston she'rlar uchramaydi. Alisher Navoiy o'zbek klassik shoirlari orasida birinchilardan bo'lib chiston aytishga kirishdi va uning yozma adabiyotdagi o'rnini qonuniylashtirdi" [9; 151] deb yozgan edi.

Shoir tasvirga olayotgan predmet narsaning belgilarini turli ishoralar bilan ko'rsatadi. Birinchi chistonda qalam "lo'li"ga qiyoslanadi: *Ne lo'lidurki, chun hangoma tutsa, / Qadam boshtin qilib tortar navozir [10;663]*. Qalamning rangi qora ekani, "hangoma tutsa", ya'ni biror voqea sodir bo'lsa, boshini oyoq qilib ("qadam boshtin qilib") ovoz chiqarishi ("tortar navozir") lo'liga o'xshatiladi. Keyingi o'rinda qalamni tayyorlash, yasash jarayoni tilga olingan: *Boshin keskandin ortib anga tahrik, / Tilin yorg'andin o'lub anga tahrir. / Qaro suvg'a boshin yuz g'o'ta bersa, / To'lar og'ziyu bo'lmas lek damgir [10;663]*. Qalamning siyohga botirilishini shoir qora suvga boshi bilan yuz marta sho'ng'isa ("g'o'ta") ham og'zi suv bilan to'ladiyu, hech ovozi o'chmaydi ("bo'lmas damgir") deb tashxis badiiy san'ati orqali ifodalaydi. Qalamning yozuv quroli degan o'z ma'nosidan tashqari "taqdir yozuvi" ma'nosi ham tushuniladi: *Bihamdillahki, ollimda azaldin / Jununu ishq yozdi kilki taqdir [10;663]*. Shoir Allohga hamd aytar ekan, ishqni, jununlik shoirga yaralishida bitilganini e'tirof etadi.

"Tanga" chistonida shoir bu narsaning sho'x ekani, xalqning ko'nglidan joy olgani, ya'ni odamlarning uning yaxshi ko'rishi ("ko'ngli ichra savdosi"), tanganing yuzida xatlar borligini tasvirlaydi: *Ne sho'x erurki, ulus ko'ngli ichra savdosi / Oning yuzidagi xatlar kibi muharrardur [10;663]*. Keyingi o'rinda esa tanganing tani kumush bo'lsa-da, qiymati ortiq ekanini ta'kidlaydi hamda o'n ikkidan har biri dinorga teng ekanini aytadi.

Alisher Navoiy chistonda nomi topilishi kerak bo'lgan narsaning sifatlarini tasvirlashda kulgi, nozik yumor, lutf ohanglari asosida obraz yaratadi. "Igna" haqidagi chistonda bu predmetni "ayyor" der ekan, biror nimani teshishda ("naqb urar") mahoratli ekanini ta'kidlab, boshidan oyog'igacha qattiq tig' ("sinon")ligini obrazli tasvirlaydi: *Qaysi ayyor erkin ulkim, naqb urar san'atda bor / Bir sinon yanglig' ayog'din, bosh qotiqliqdin tani [10;664]*. Ayol, qizlarning libosi qanchalik qimmatbaho bo'lsa, ignaning maqsadi shunchalik ichkari kirmoqlik ekanini tashbeh va istioralar bilan tavsiflaydi: *Nozaninlarning libosi nechakim sangin erur, / Toru pudi ko'zlaridin ichkari kirmak fani [10;664]*. Bunda kiyim tikilishidagi jarayonni tasavvur qilish mumkin. Kiyim choklarining qanchalik kam va qay darajada nafis bo'lsa hamda tashqaridan ko'rinmasa bu libosning qiymati baland bo'ladi. Keyingi baytda esa sharqona qadriyatlardan qizlardagi hayo, ibo, iffat zikr etiladi: *Pardayi ismatda har gulruxki ursun lofi zuhd, / Ko'nglakining darzi-darzi ichra ko'rmishlar*

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ani [10;664]. Qizlarning kiyimi chokini igna ko'rganini shoirona husni ta'lil bilan ifodalar ekan, so'nggi baytda xalq bu narsani bejiz "so'zani" ("igna") deb atamaganini ta'kidlaydi: *Bu sifatkim topti ul ayyorliq sarrishtasin, / Tongemastur, gar otin qo'yg'aylar oning so'zani [10;664].*

"Miqroz" ("qaychi") haqidagi chistonda uning "erkin qushlar" deb atab, qanotlari birlashgan ekani, har bir qanotining uchida tumshug'i borligini aytadi: *Ne qushlar erkin alarkim, birardurur qanoti, /Qanotining uchida har birisiga minqor [10;664].* Qaychining "oyoq"lari borligi, lekin o'zgacha ekani, ya'ni oyog'ining uchida ko'zi borligi aytiladi: *Biror ayog'lari ham boru turfaroq bukim, / Ayog' uchida biror ko'z ham ettilar izhor [10;664].* So'ngra qaychining oyoqlarini almashtirishida qanotlari qushlar ("tuyur")dek tayyor turishi ta'kidlanadi: *Qachon ayog'larin olmashtururlar, ul soat / Qanot urarg'a bo'lurlar tuyurdek tayyor [10;664].* Ko'p qanot qoqsa-da, uzoqqa ucha olmasligi, uchish borasida qari, keksaligi, shu bois ularga homiy kerakligi aytiladi. Bunda "qari" so'zi tajnis so'z bo'lib, birinchi ma'nosi "tomon", ikkinchi ma'nosi "keksa"ni anglatadi: *Qanot ko'p urmoq ila qari ucharlari yo'q, / Ucharda garchi qaridur alarg'a istizhor [10;664].*

Alisher Navoiyning mahorati shundaki, qaychining shakliy xususiyatlarini aniq, tushunarli va mukammal tasvirlagan. Shoir qaychining ko'rinishini badiiy timsollarda moddiylashtirgan. Qush, qanot, oyoq, ko'z, tumshuq timsollari shular jumlasidandir. Chiston sakkiz misradan iborat. Dastlabki to'rt misrada shakl ko'rinishi tasvirlanadi. Keyingi to'rt misrada esa shu predmetning harakatlanishi nazarda tutiladi. Navoiy ushbu chistonda shoirona taxayyulning noyob qudratini namoyish eta olgan. O'zbek mumtoz adabiyotida qaychining takrorlanmas, noyob tasvirini yaratgan.

Alisher Navoiy "O'q" nomli chistonida bu predmetni qushga o'xshatadi. Chistonda jonlantirish, tashbeh kabi san'atlar orqali o'qning tashqi belgilari, sifati va ishlash jarayoni tavsiflanadi: *Ne qushdururki, uchar uch qanot bila, lekin / Agar qo'nar ham, ochiqdur qanotlari bori, / Qanoti saridur og'zi va lek doim ochuq, /Bu turfaroqki, bo'lur quyrug'ida minqori. / Erur aning kebi tuz ko'ngli oshyonida o'q, / Sipehr ja'basidin istasang namudori [10;665].*

Alisher Navoiy chistonlarining ayrimlari "ne qushdurki..." deb boshlanadi. Bunday boshlanma an'anaviy bo'lib, boshqa shoirlar ijodida ham uchraydi. Shu bois chistonga xos xususiyatlardan biri sifatida shu janrga xos "an'anaviy boshlanma"ga ega ekanligi deb belgilasak bo'ladi. "O'q" haqidagi chistonda uning shakli shamoyili darhaqiqat qushga o'xshaydi. "O'q"ning uchadigan uch qanoti borligi, bu qush qo'nganda ham qanotlari ochiq turishi, og'zining esa doim ochiq turishi, tumshug'i esa quyrug'i (dumi)da ekani tasvirlanadi. Shoir keltirgan tashbehtar asosida o'qning

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tasvirini chizish mumkin. Qadimda o'qlarning uchki qismi uchburchak shaklidagi temirdan yasalgan bo'lib, o'qning o'rtadagi qismi yog'ochdan yasalgan, o'qning oxirida esa uning bir xil muvozanatda uchishini ta'minlash uchun par o'rnatilgan.

Alisher Navoiyning belkurak haqidagi chistonida bu predmetning tashqi belgilari quyidagicha chiziladi: *Ne nav' paykari konidur ul uzun tillik / Ki, og'zig'a qoqilur bir uzun yog'och mahkam [10;665]*. Belkurakning uch qismidagi temir asos xuddi uzun tilga o'xshatiladi. Darhaqiqat, shakl jihatdan belkurakning uchki qismi tilga o'xshab ketadi. Uning og'ziga esa bir uzun yog'och qoqiladi, ya'ni sop qismining ko'rinishi tasviri shundaydir: *Munungdek og'zini mahkam qilib emas mumkin/ Ki, ul uzun tilidin hech nav' qilg'ay kam [10;665]*. Xuddi og'izning ichida til joylashgani kabi belkurakning "tili" – asosi "og'zi" – yog'och sopiga mahkam qilinishi kerak. Bu o'rinda chistondan tarbiyaviy mazmun anglashiladiki, til og'izda mahkam joylashishi, ya'ni hadeb so'zlayverishi joiz emasligi majozan nasihat qilinmoqda. Keyingi baytlarda belkurakning vazifasi, ishlatilish jarayoni tasvirlanadi: *Teparlar onchaki maqdur erur va lekin ul / Bu tepmak ila qotiq yerni chok etar har dam [10;666]*. Uni imkon boricha (maqdur) tepadilar, shu tepishda qattiq yer chokidan so'kiladi: *Bu nav' yer yora olmas jahonda ul kishi kim, / Yo'q ersa belida kuch gar ani, degil Rustam [10;666]*.

Bu kabi yerni chok-chok qiluvchi jahonda yo'qdir, agar shunday belida kuchi bor odam bo'lsa, u Rustamdir. Alisher Navoiyning navbatdagi chistoni "Yumurtqa" ("Tuxum")ga bag'ishlangan: *Ul huqqai ojkim, qilurlar gulfom / Kim, javfi paniru maskadin to'ldi tamom./ Kim ani urushtirmog'idin istar kom, / Nokom ani ushatg'usidur ani nokom [10;666]*. U shunday narsaki, oppoq (oj – fil suyagi, majozan oppoq) huqqa – qutichaga o'xshaydi, go'yo gul solinadigan idish misolidir. Uning ichi (javfi) panir va yog' (maska)ga to'ladir. Kim ovqatsiz (nokom) qolgan bo'lsa uni urishtirishdan, ya'ni pishirilgandan keyingi holatda sindirib, chaqishdan istagi (kom – luqma, ovqat) yeyishdir.

Alisher Navoiy qalamtarosh haqida chiston bitgan bo'lib, uni "paykar" deb ataydi: *Ne paykardurki, aylar nojihin tez, / O'zi birladurur masofiy [10;666]*. Shoir uni Bahromi Cho'bin naslidanligini ta'kidlab, uning ko'rinishidan shu narsa ma'lum bo'lishini quyidagicha yozadi: *Magar Bahromi Cho'bin naslidindur / Ki, ahvolida zohirdur xilofi [10;666]*. Uning tig'i tekis, ravonligi tavsiflanadi, shuningdek, uning ichiga qaytarilib, buklanib yig'ilishi "o'z ko'ksidir g'ilofi" degan tashbeh keltiriladi: *Ravondur tig'i el boshida doim, / Vale o'z ko'ksidur aning g'ilofi [10;666]*.

Bu holatni el tanishi, ya'ni odamlar qalamtaroshni shu holatda olib yurishlariga ishora qilinadi. Qalamtaroshning buklanib yig'ilishiga nisbatan shoir "o'z ko'ksini yorgan" (shikof – yoriq, darz) deb ataydi: *Bu holatqa, tonug'dur el boshining, /*

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Safosi, dog'i o'z ko'ksi shikofi [10;666]. Chistonning so'nggida shoir "poki" so'zini iymon san'ati orqali ikki xil ma'noda qo'llaydi: Chu men qildim ayon poki nishonin, / Kerakkim, topqay emdi tab'i sofi [10;666].

"Poki nishonin" – nishon, belgilarni boricha ayon qildim, ikkinchi ma'nosi "qalamtaroshning nishonlari". Bu belgilar orqali narsaning nimaligini topish ta'bi sof, ya'ni pokiza ta'bli insonlarga havola qilinadi. Navoiy chistonlaridan yana biri "Parvona"ga atalgan. U shunday qushdirki, andishalidir, shu bois shomda daraxtni (naxl)ni makon (besha) tutadi: *Ul qushki, taashshuqdurur andisha anga, / Bir naxlg'a kim shomdadur besha anga [10;666].* Daraxtning shoxi uchidan ildizi ayon bo'ladi, gul ochilishi ham ildizga bog'liqdir: *Shoxi uchidin ayon bo'lub resha anga, / Gul ochmaq o'shul reshasidin peshang [10;666].*

Chistonda shoir nomi yashirilgan predmetning belgi, xususiyatlarini ishoralar orqali she'riy shaklda aytadi, tinglovchi ushbu xususiyatlarga tayanib chiston javobini topishi shart bo'ladi. Chiston aruz vaznida yozilgan bo'lib, asosan hazaj va ramal bahrlaridagi namunalar uchraydi. Chistonlar ruboiy, tuyuq yoki g'azal kabi hajm, qofiya va boshqa formal-poetik jihatlardan qat'iy qonuniyatga ega emas. Ular ko'pincha qit'aga o'xshab ketadi va qit'a kabi qofiyalanadi. Vazn, baytlar soni jihatidan qat'iy chegara bo'lmaydi. Chistonlar o'quvchini zukkolikka, topqirlikka o'rgatibgina qolmay, mantiqiy mushohadani ham kuchaytiradi. Bu turdagi she'rlarni o'qiganda kitobxonning tafakkur diapazoni kengayadi, olamdagi voqea-hodisalar haqidagi tushunchasi ortadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Nosirov O. O'zbek klassik she'riyati janrlari. – T., 1983.
2. O'zbek adabiyoti tarixi. 5 jildlik. 4-j. – T., 1980.
3. O'zbek folklori ocherklari. Topishmoqlar. – T., 1987.
4. Quronov D. va boshq. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T., 2010.
5. Xotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha lug'ati. – T., 1981.
6. Abdullaev V. O'zbek adabiyoti tarixi. – T., 1987.
7. Vohidov R., Eshonqulov P. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – T., 2000.
8. Adizova I. Uvaysiy ijodida chiston / O'zbek tili va adabiyoti. 2008. 3-son.
9. Orzibekov R. Lirikada kichik janrlar. – T., 1976.
10. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 1-j. Badoye' ul-bidoya. – Toshkent, 1987.